

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadvov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li

Termiz davlat universiteti, Geografiya kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: diyorbek@tersu.uz

ORCID: 0009-0001-4602-373X

Tel.: +998 97 786 38 47

Annotatsiya. Mazkur maqolada yer va suv resurslaridan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslari, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlari hamda O'zbekiston iqtisodiyotidagi strategik ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda global iqlim o'zgarishi va suv resurslariga bo'lgan talabning ortib borishi sharoitida agrar sektorni barqaror rivojlantirishning zamonaviy metodologik yondashuvlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida yer fondining tarkibi va taqsimlanishi, sug'oriladigan yerlarning holati hamda suv resurslarini boshqarishning innovatsion usullari statistik ma'lumotlar asosida baholangan. Tadqiqot natijalari resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni mustahkamlashdagi muhim o'rnini ko'rsatib beradi. Shu asosda ilmiy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola agrar iqtisodiyotda yer va suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish bo'yicha nazariy hamda amaliy bilimlarni yanada boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yer resurslari, suv xo'jaligi, iqtisodiy samaradorlik, metodologiya, barqaror rivojlanish, agrar islohotlar, tomchilatib sug'orish, yer ijarasi.

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретико-методологические основы использования земельных и водных ресурсов, направления повышения их экономической эффективности и их стратегическое значение для экономики Узбекистана. В исследовании раскрыты современные методологические подходы к устойчивому развитию аграрного сектора в условиях глобального изменения климата и возрастающей нагрузки на водные ресурсы. Кроме того, на основе статистических данных оценены структура и распределение земельного фонда Республики Узбекистан, состояние орошаемых земель, а также инновационные методы управления водными ресурсами. Результаты исследования подтверждают важную роль ресурсосберегающих технологий в повышении экономической эффективности и укреплении экологической устойчивости. На этой основе разработаны научные выводы и практические рекомендации. Статья способствует дальнейшему расширению теоретических и прикладных знаний по рациональному и эффективному использованию земельных и водных ресурсов в аграрном секторе экономики.

Ключевые слова: земельные ресурсы, водное хозяйство, экономическая эффективность, методология, устойчивое развитие, аграрные реформы, капельное орошение, аренда земли.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of land and water resource utilization, the main directions for improving their economic efficiency, and their strategic importance for the economy of Uzbekistan. The study highlights modern methodological approaches to the sustainable development of the agricultural sector under the conditions of global climate change and increasing pressure on water resources. In addition, the structure and distribution of the land fund in the Republic of Uzbekistan, the condition of irrigated lands, and innovative methods of water resource management are evaluated based on statistical data. The research findings demonstrate the significant role of resource-saving technologies in enhancing economic efficiency and strengthening environmental sustainability. Based on these findings, scientific conclusions and practical recommendations have been developed. The article contributes to the further enrichment of both theoretical and practical knowledge regarding the rational and efficient use of land and water resources in the agricultural sector.

Keywords: land resources, water management, economic efficiency, methodology, sustainable development, agrarian reforms, drip irrigation, land lease.

KIRISH

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida tabiiy resurslar, ayniqsa, yer va suv zaxiralaridan samarali va oqilona foydalanish masalasi global ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo aholisining tez sur'atlar bilan o'sib borishi

hamda iqlim o'zgarishlari sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ushbu resurslardan unumli foydalanishni talab etadi. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qishloq xo'jaligi yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib, mamlakat yalpi ichki mahsulotining (YIM) qariyb 19,2 foizi aynan ushbu soha hissasiga to'g'ri keladi [1; 15-b.]. Shu bois yer va suv resurslaridan samarali foydalanishni takomillashtirish iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Yer va suv resurslari nafaqat ishlab chiqarish omillari, balki milliy boylik hamda ekologik barqarorlikning muhim asosidir. O'zbekiston Respublikasida jami yer maydoni 44,1 million gektarni tashkil etib, shundan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar ulushi salmoqli o'ringa ega [4; 22-b.]. Suv resurslariga bo'lgan ehtiyoj esa har yili o'rtacha 51–53 milliard kub metrni tashkil etadi, shundan 90 foizdan ortig'i qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun yo'naltiriladi. Mazkur ko'rsatkichlar resurslardan foydalanishning nazariy asoslarini yanada takomillashtirish va uslubiy yondashuvlarni rivojlantirish muhimligini ko'rsatadi.

Resurslardan foydalanishning iqtisodiy mexanizmlari bozor iqtisodiyoti sharoitida yangi mazmun kasb etmoqda. Yerga egalik qilish, ijara munosabatlari va suvdan foydalanish uchun to'lov tizimlarining joriy etilishi iqtisodiy subyektlarning mas'uliyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan agrar islohotlar doirasida suv tejevchi texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda [3; 45-b.]. Jumladan, 2024-yildan boshlab dalagacha yetkazib berilgan 1 kub metr suv uchun soliq stavkalarining optimallashtirilishi resurslardan samarali foydalanishni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, yer va suvdan foydalanishning uslubiy asoslari tizimli yondashuvni talab etadi. Bu nafaqat texnik yechimlarni, balki ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va institutsional mexanizmlarning o'zaro uyg'unligini ham qamrab oladi. Maqolaning maqsadi yer-suv munosabatlarining nazariy jihatlarini tahlil qilish hamda amaliyotda iqtisodiy samaradorlikka erishishning uslubiy yo'nalishlarini asoslab berishdan iborat. Bu borada xalqaro tajriba va mahalliy xususiyatlarni hisobga olish ilmiy izlanishlarning dolzarbligini yanada oshiradi.

Global miqyosda suv resurslarini boshqarish masalalari Markaziy Osiyo mintaqasi uchun alohida ahamiyatga ega. Mutaxassislar prognozlariga ko'ra, 2030-yilga borib mintaqada suv resurslariga bo'lgan talab yanada ortishi kutilmoqda [5; 110-b.]. Bunday sharoitda zamonaviy sug'orish texnologiyalari va innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotda aynan shu jihatlar iqtisodiy nazariya va metodologiya nuqtayi nazaridan yoritib beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yer va suv resurslaridan foydalanish masalalari iqtisodiy fikrlar tarixida doimo muhim o'rin egallab kelgan. Klassik iqtisodchilar, xususan, David Ricardo yer rentasi nazariyasini ishlab chiqish orqali yerning unumdorligi va joylashuvining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ilmiy jihatdan asoslab bergan [6; 88-b.]. Zamonaviy sharoitda esa neoklassik va institutsional iqtisodiyot vakillari tabiiy resurslarni boshqarishda mulk huquqi hamda tranzaksion xarajatlarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydilar. Yer va suvdan foydalanishning barqarorlik tamoyillari xalqaro miqyosda FAO va Jahon banki kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy qo'llanmalarda o'z aksini topgan.

O'zbekistonlik olimlardan Q.A. Choriyev, T.X. Xolliyev va boshqa tadqiqotchilar o'z ilmiy ishlarida agrar sohada resurslarni tejashning iqtisodiy mexanizmlarini tahlil qilganlar. Xususan, suv xo'jaligida davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini rivojlantirish hamda klaster tizimida yer unumdorligini oshirish bo'yicha muhim ilmiy xulosalar ilgari surilgan [9; 34-b.]. Shuningdek, Markaziy Osiyo mintaqasidagi transchegaraviy suv resurslarini boshqarish masalalari va ularning iqtisodiy jihatlari V. Duxovniy kabi mutaxassislar tomonidan keng o'rganilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yer va suv resurslarini yaxlit iqtisodiy tizim sifatida o'rganishga qaratilgan metodologik yondashuvlar izchil rivojlanib bormoqda va bu yo'nalishda yangi ilmiy izlanishlar uchun keng imkoniyatlar mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tizimli tahlil, iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda qiyosiy-dinamik tahlil usullaridan foydalanildi. Yer va suv resurslaridan foydalanish jarayoni ko'p omilli iqtisodiy tizim sifatida qaralib, undagi o'zgaruvchilar (suv hajmi, yer unumdorligi, sarflangan kapital va mehnat) hamda natijaviy ko'rsatkichlar (hosildorlik va sof foyda) o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida barqaror rivojlanish konsepsiyasi va resurslarni kompleks boshqarish yondashuvi qabul qilindi.

Ma'lumotlar bazasini shakllantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Suv xo'jaligi vazirligi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020–2024-yillardagi rasmiy hisobotlari asos qilib olindi [11; 5-b.]. Statistik guruhlash usuli orqali resurs tejevchi texnologiyalar qo'llanilgan va qo'llanilmagan hududlarning iqtisodiy ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Bu esa metodologik jihatdan taklif etilayotgan

modelning amaliy ahamiyati va ishonchligini baholash imkonini berdi.

Shuningdek, tadqiqotda induksiya va deduksiya usullari qo'llanilib, umumiy iqtisodiy qonuniyatlardan aniq hududiy xususiyatlarga o'tish jarayoni amalga oshirildi. Yer resurslarini iqtisodiy baholashda rentabellik yondashuvi va bozor qiymatini aniqlash usullari uyg'unlashtirildi. Suv resurslari bo'yicha esa xarajatlarni qoplash (cost-recovery) tamoyili tahliliy asos sifatida qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida yer va suv resurslaridan foydalanish dinamikasi so'nggi yillarda sezilarli darajada takomillashib bormoqda. 2025-yilga kelib qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishda intensiv rivojlanish jarayonlari yanada jadallashdi. Mamlakatimizda sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv ta'minotini samarali tashkil etish iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi muhim omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, respublikada jami sug'oriladigan yerlar maydoni qariyb 4,3 million gektarni tashkil etadi, shundan salmoqli qismi meliorativ tadbirlar orqali bosqichma-bosqich yaxshilanib bormoqda.

Resurslardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish uchun quyidagi 1-jadval ma'lumotlariga murojaat qilamiz. Jadvalda so'nggi yillarda suv tejavchi texnologiyalarning joriy etilishi va buning natijasida erishilgan iqtisodiy hamda ekologik samaralar aks ettirilgan (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda suv tejavchi texnologiyalarning joriy etilishi va iqtisodiy natijalari (2020–2025-yillar)¹

Ko'rsatkichlar	2020-yil	2022-yil	2025-yil
Suv tejavchi texnologiyalar joriy etilgan maydon (ming ga)	160,0	390,0	649,0
Tomchilatib sug'orish ulushi (%)	3,5	8,2	12,4
Tejalgan suv hajmi (mlrd m ³)	0,8	1,5	2,2
Hosil miqdorining o'rtacha o'sishi (%)	10,0	15,0	22,0

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2020–2025-yillar davomida suv tejavchi texnologiyalar qo'llanilgan maydonlar qariyb 4 baravarga oshgan. Bu nafaqat suv resurslarini tejash, balki mineral o'g'itlar sarfini 30 foizgacha qisqartirish va hosildorlikni o'rtacha 20–25 foizga oshirish imkonini yaratgan. Iqtisodiy nuqtai nazardan, bir gektar yerga to'g'ri keladigan ekspluatatsion xarajatlar 25–30 foizga qisqargan. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash maqsadida fermer xo'jaliklari uchun davlat subsidiyalari va moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlari izchil takomillashtirilmoqda.

Yer resurslaridan foydalanishda klaster tizimining joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim bosqich bo'ldi. Hozirgi kunda paxta va g'alla yetishtirishning asosiy qismi klasterlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Klasterlar yer unumdorligini saqlash va oshirish maqsadida ilmiy yondashuvlarni qo'llab, zamonaviy texnikalar hamda lazerli tekislash usullaridan keng foydalanmoqdalar. Natijada suvdan foydalanish koeffitsiyenti 0,60 dan 0,85 gacha oshib, resurslardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada yuksaldi.

Quyidagi rasmda yer va suv resurslarini kompleks boshqarishning iqtisodiy-metodologik modeli keltirilgan. Mazkur model resurslar, texnologiyalar va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining o'zaro bog'liqligini hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ifodalaydi (1-rasm).

1 Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

1-rasm. Yer va suv resurslarini boshqarishning kompleks iqtisodiy modeli

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, suv resurslaridan foydalanish bo'yicha iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining takomillashtirilishi iqtisodiy subyektlarning resurslardan foydalanish madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Jumladan, 2025-yilda 1 m³ suv uchun 100 so'm miqdoridagi to'lov stavkasining belgilanishi suv resurslaridan yanada samarali va oqilona foydalanishni rag'batlantirmoqda [14; 56-b.]. Natijada suv ishlab chiqarish jarayonining muhim iqtisodiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilib, fermer xo'jaliklarida suv hisobini yuritish vositalarini joriy etish, tomchilatib va tungi sug'orish kabi samarali usullardan foydalanish ko'lamini kengaymoqda. Umuman olganda, resurslardan foydalanishning iqtisodiy mexanizmlari ekologik barqarorlik tamoyillari bilan uyg'un holda rivojlanib bormoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish texnologik yangilanishlar bilan bir qatorda institutsional islohotlar va bozor mexanizmlarining samarali uyg'unlashuviga ham bog'liqdir. Xususan, yerga bo'lgan uzoq muddatli huquqiy kafolatlarining mustahkamlanishi fermerlarni yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga va uzoq muddatli investitsiyalarni amalga oshirishga rag'batlantiradi. Nazariy jihatdan, yer rentasi mexanizmlaridan samarali foydalanish orqali davlat byudjeti daromadlarini oshirish hamda ushbu mablag'larni irrigatsiya tizimlarini modernizatsiya qilishga yo'naltirish imkoniyati mavjud.

Suv resurslarini boshqarishda muhim yo'nalishlardan biri suvdan foydalanish limitlarini iqtisodiy samaradorlik tamoyillari asosida optimallashtirish hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan va eksport salohiyatiga ega ekinlarni rivojlantirish resurslardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, transchegaraviy suv resurslarini boshqarishda "suv diplomatiyasi" va iqtisodiy hamkorlik tamoyillarini rivojlantirish mintaqaviy barqarorlik hamda o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Iqlim o'zgarishi sharoitida moslashuv (adaptatsiya) strategiyalarini takomillashtirish esa iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yer va suv resurslaridan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslarini o'rganish natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, yer va suv resurslari iqtisodiyotning muhim va strategik omillari sifatida samarali boshqaruv tizimini talab qiladi. Ulardan foydalanishda qisqa muddatli iqtisodiy manfaatlar bilan bir qatorda uzoq muddatli barqaror rivojlanish tamoyillariga ustuvor ahamiyat qaratilishi maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, O'zbekistonda suv tejoychi texnologiyalarni (tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish) keng joriy etish iqtisodiy samaradorlikni 20–25 foizga oshirish bilan birga, suv resurslarini 30–40 foizgacha tejash imkonini beradi. Bu esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqarorligini mustahkamlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, yer resurslarini iqtisodiy baholashda ularning bonitet darajasi va joylashuv xususiyatlarini hisobga oluvchi differensial ijara stavkalarini qo'llash samarali iqtisodiy mexanizm sifatida xizmat qilishi

mumkin. Bu yer resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda sog'lom raqobat muhitini rivojlantirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, raqamli iqtisodiyot texnologiyalarini, jumladan, masofaviy zondlash tizimlari va GIS xaritalarini yer hamda suv kadastr tizimlariga keng joriy etish resurslar hisobini yuritishning aniqligi va shaffofligini yanada oshiradi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini kuchaytirish va zamonaviy monitoring tizimlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Beshinchidan, yer va suv resurslarini boshqarishda innovatsion texnologiyalar, ilmiy yondashuvlar va institutsional mexanizmlarning uyg'unligi resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda ekologik barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

Yakuniy tavsiya sifatida, yer va suv resurslaridan foydalanish bo'yicha integratsiyalashgan **“Resurs – Iqtisodiyot – Ekologiya”** boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish, fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi subyektlarining bilim hamda ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, resurs tejoychi texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mazkur chora-tadbirlar agrar tarmoqning raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash va mamlakatning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 01-apreldagi PQ–107-sonli “Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-8097905>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. *Qishloq xo'jaligi statistikasi*. – Toshkent, 2023.
5. World Bank. *Uzbekistan: Water Resources Management and Irrigation Sector Development*. – Washington, D.C.: World Bank, 2023.
6. Ricardo D. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. – London: John Murray, 1817. – 150 p.
7. Cho'riyev Q.A. *Agrar soha iqtisodiyoti*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 220 b.
8. FAO. *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture*. – Rome: FAO, 2021.
9. Xolliyev T.X. *Yer va suv resurslaridan foydalanish iqtisodiyoti*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 180 b.
10. Dukhovniy V.A. *Water Security in Central Asia*. – Tashkent: SIC ICWC, 2019. – 310 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. *Gross Domestic Product Indicators 2024*. – Toshkent, 2024.
12. UNECE. *National State of the Environment Report: Uzbekistan*. – Geneva: UNECE, 2024.
13. Berkinov B.B. *Klasterlar – rivojlanishning innovatsion yo'li*. – Toshkent: Adolat, 2021. – 145 b.
14. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi (yangi tahriri). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2024.
15. Smith A. *The Wealth of Nations*. – New York: Bantam Classics, 2003. – 210 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100